

**SUG'URTA SOHASIDA INSURTECH
TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI****THE PROSPECTS OF IMPLEMENTING INSURTECH
TECHNOLOGIES IN THE INSURANCE INDUSTRY****¹Ikramova Karomat
Mirsaidovna****¹Toshkent xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi.
ORCID: 0009-0004-3814-2095, E-mail: karomat2025tdiu@mail.ru****Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Maqolada sug'urta sohasidagi InsurTech, SupTech va RegTech texnologiyalarining mohiyati va ularning sug'urta xizmatlarini ko'rsatishga ta'siri muhokama qilingan. InsurTech raqamli transformatsiya orqali xizmatlarni tezlashtirish va shaxsiylashtirishga xizmat qilishi, SupTech va RegTech esa xavflarni monitoring qilish hamda qonunchilikka rioya qilish jarayonlarini avtomatlashtirishi yoritilgan.

Eng. - This article discusses the essence of InsurTech, SupTech, and RegTech technologies in the insurance sector and their impact on the provision of insurance services. InsurTech contributes to accelerating and personalizing services through digital transformation, while SupTech and RegTech facilitate the automation of risk monitoring and compliance processes. The analysis highlights the role of these technologies in enhancing operational efficiency and regulatory adherence within the insurance industry.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *insurtech, suptech, regtech, sug'urta texnologiyalari, raqamli transformatsiya, blokcheyn, sun'iy intellekt.*
❖ *insurtech, suptech, regtech, insurance technologies, digital transformation, blockchain, artificial intelligence.*

Kirish.

Sug'urta sohasi zamonaviy iqtisodiy hayotning ajralmas va strategik jihatdan muhim tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, uning ahamiyati zamonaviy risklar muhitida tobora ortib bormoqda. Bugungi kunda sug'urta kompaniyalari mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va operatsion samaradorlikni oshirish, shuningdek, raqobatbardoshlikni ta'minlash maqsadida innovatsion va raqamli texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Ayniqsa, InsurTech – ya'ni sug'urta faoliyatida moliyaviy va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi – ushbu transformatsion jarayonlarda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda.

InsurTech, ya'ni sug'urta texnologiyalari, sug'urta sohasida to'liq zamonaviylashtirish,

avtomatlashtirish va raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan konsepsiyani ifodalaydi. Mazkur texnologiyalar sug'urta jarayonlarini innovatsion yechimlar asosida takomillashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda operatsion samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi. Sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va mobil platformalar sug'urta sohasining yangi yo'nalishlari bo'lib, ular sug'urta polislarini shakllantirish, da'vo jarayonlarini boshqarish va xavflarni aniqlashda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, internetga ulangan qurilmalar (IoT) sug'urta kompaniyalariga mijozlarning hayot tarzi, harakatlari va xatarlari haqida real vaqtda ma'lumot to'plash imkonini beradi.

Zamonaviy davr talablari va iste'molchilarning kundalik ehtiyojlarini samarali qondirish sug'urta sohasida chuqur transformatsiya jarayonlarini talab etmoqda. Ushbu transformatsiyani amalga oshirishda InsurTech texnologiyalari sug'urta kompaniyalari uchun operativ qarorlar qabul qilish, xizmatlar sifatini oshirish va funksional jarayonlarni soddalashtirish imkonini yaratadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar sug'urta xizmatlarini shaxsiylashtirish hamda mijozlarning individual ehtiyojlariga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu texnologiyalar sug'urta sohasidagi raqobatni oshiradi va sug'urta polislarini arzonlashtiradi. Mobil qurilmalar orqali sug'urta polislarini tezda xarid qilish, da'volarni zudlik bilan ko'rib chiqish va sug'urta shartlarini avtomatlashtirish ham mijozlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

N.B. Abdurahmonova sug'urta sohasida InsurTech texnologiyalarining rivojlanishini va raqamli transformatsiyaning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqotda muallif sug'urta sohasidagi raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishini ta'kidlaydi va bu jarayonning, ayniqsa, mijozlar bilan aloqa o'rnatishda ahamiyatini qayd etadi [1].

Sh.U. To'xtamurodov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda sug'urta sohasida mobil texnologiyalar va InsurTech yechimlarining yoshlar orasida ortib borayotgani tahlil qilingan. Muallif mobil sug'urta platformalarining jadal rivojlanishini yoritgan hamda raqamli vositalar yordamida ko'rsatilayotgan xizmatlar samaradorligini asoslab bergan. Raqamli transformatsiya va mobil platformalarning foydali jihatlari, ayniqsa mijozlar uchun qulaylik va tezkorlikni ta'minlashdagi ahamiyati qayd etilgan [2].

Z.T. Karimova sug'urta sohasidagi innovatsiyalar, jumladan InsurTech va uning sug'urta xizmatlariga tatbiq etish imkoniyatlarini ko'rib chiqqan. Muallif Big

Data va sun'iy intellekt texnologiyalarining sug'urta sohasini avtomatlashtirish va shaxsiylashtirishdagi rolini tadqiq etgan [3].

B.B. Лебедев ва М.И. Сидоров sug'urta sohasidagi raqamli texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilib, InsurTech platformalarining global bozordagi ahamiyatiga e'tibor qaratishgan. Maqolada Big Data va blokcheyn texnologiyalarining sug'urta xizmatlari sifatini yaxshilashdagi samarasiga to'xtalib, ularning kompaniyalar uchun muhim biznes-usullar ekanligi ta'kidlangan [4].

E.A. Кузнецова ва В.Г. Романовlar InsurTechning moliyaviy sektordagi, jumladan sug'urta sohasidagi rolini va raqamli usullar orqali jarayonlarni avtomatlashtirishni ko'rib chiqishgan. Mualliflar sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data)ning sug'urta xizmatlarini yanada shaffoflashtirish va xavfsizligini ta'minlashga yordam berishini yoritganlar [5].

A.A. Петросян sug'urta sohasidagi raqamli texnologiyalar haqida fikr bildirib, mazkur texnologiyalarning samaradorligini va ularni moliyaviy sektordagi tahdidlar hamda imkoniyatlar bilan bog'lagan. Ushbu tadqiqotda sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash zarurligi ta'kidlanadi [6].

M. Sussmanning tadqiqotida InsurTech texnologiyalarining sug'urta bozorini tubdan qayta shakllantirishdagi roli hamda raqamli transformatsiyaning sug'urta kompaniyalari faoliyatiga ta'siri tahlil qilinadi. Muallif blokcheyn, Big Data va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar orqali sug'urta sohasining modernizatsiyasini tezlashtirish imkoniyatlarini yoritadi. Uning fikricha, InsurTech texnologiyalari sug'urta kompaniyalariga mijozlar bilan aloqa o'rnatish hamda ularning ehtiyojlariga mos xizmatlarni taklif qilish imkonini yaratadi [7].

J. Schwenke sug'urta xizmatlarini raqamlashtirishning yangi yo'nalishlari va InsurTechning rivoji bo'yicha tadqiqot olib

borgan. U sug'urta kompaniyalarining raqobatda ustunlikni saqlash uchun zamonaviy texnologiyalarni, ayniqsa sun'iy intellekt va mobil platformalarni qo'llashi kerakligini ta'kidlagan [8].

J. Parker va M. Cohen tadqiqotida InsurTechning taraqqiyoti va uning sug'urta sohasidagi tendensiyalarga ta'siri o'rganilgan [9].

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot jarayonida sug'urta sohasida InsurTech texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlari va jarayonlari borasida xorijiy hamda mahalliy olimlarning izlanishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish, tahlil, sintez kabi usullar qo'llanildi. Shuningdek, InsurTech texnologiyalarini qo'llashda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari borasida xulosa hamda takliflar shakllantirildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

InsurTech texnologiyalari sug'urta sohasiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, sug'urta xizmatlarini innovatsion va yuqori samaradorlik bilan ko'rsatish, mijozlar uchun qulaylik yaratish hamda xatolarni minimallashtirishga yordam beradi. InsurTechning ijobiy tomonlari quyidagicha bo'lishi mumkin:

Birinchidan, jarayonlarni avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish. InsurTech texnologiyalari, ayniqsa, sug'urta jarayonlarini avtomatlashtirishda katta rol o'ynaydi. Sug'urta polislarini yoki to'lovlarni tizim orqali avtomatik tarzda amalga oshirish imkonini yaratadi. Bu, o'z navbatida, xatolar sonini kamaytirishga yordam beradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar orqali sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatini tez va samarali olib boradi, xizmatlar sifati esa ortadi.

Ikkinchidan, shaxsiylashtirish va individuallashtirilgan takliflar. Big Data va sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari orqali mijozlar haqida aniq ma'lumotlar to'planadi va

ularning ehtiyojlariga mos sug'urta polislarini avtomatik tarzda ishlab chiqiladi. Bu esa har bir mijoz uchun moslashtirilgan takliflarni taqdim etish imkonini beradi. Mijozlarga shaxsiylashtirilgan sug'urta polislarini taklif qilish orqali ularning ehtiyojlariga mos xizmatlar ko'rsatiladi. Bu ishonchni oshiradi va kompaniyaning barqarorligiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ma'lumotlarni tahlil qilish va xavflarni aniqlash. InsurTech texnologiyalari Big Datadan foydalanish orqali sug'urta kompaniyalariga xavflarni aniqlash hamda ularga moslashtirilgan sug'urta polislarini ishlab chiqish imkonini beradi. IoT (Internet of Things) va blockchain texnologiyalari yordamida xavflarni aniqlash va ularni minimallashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Sug'urta kompaniyalari aniqlikka asoslangan risk tahlili orqali to'lovlar samaradorligini oshiradi.

To'rtinchidan, shaffoflik va xavfsizlik. Blockchain va smart contracts texnologiyalari sug'urta jarayonlarining shaffofligini ta'minlaydi. Bu texnologiyalar har bir shartnomani samarali monitoring qilishga yordam beradi. Shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash orqali mijozlar o'z shartnomalarining xolisligini kafolatlaydi. Natijada, sug'urta kompaniyalari bilan mijozlar o'rtasida ishonch va shaffoflik vujudga keladi. Xavfsizlikning yuqori darajada ta'minlanishi esa ma'lumotlarning yo'qolishi yoki o'zgartirilishining oldini oladi.

Beshinchidan, risklar va da'volarni boshqarish. InsurTech texnologiyalari, jumladan, sun'iy intellekt va Big Data yordamida sug'urta da'volarini tezkor va aniq ko'rib chiqish imkonini beradi. Natijada, sug'urta polislariga oid xavflarni aniqlash va da'volarni baholash jarayonlari optimallashtiriladi.

Oltinchidan, moliyaviy samaradorlik. Sug'urta xizmatlarining raqamlashtirilishi va avtomatlashtirilishi xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Sug'urta kompaniyalari raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali,

ayniqsa, ma'muriy xarajatlarni qisqartirish hamda moliyaviy operatsiyalarni samarali boshqarish imkoniga ega bo'ladilar. Buning natijasida kompaniyaning moliyaviy holati mustahkamlanadi va mijozlarga taklif etilayotgan xizmatlar bo'yicha xarajatlar kamayadi.

InsurTech texnologiyalari sug'urta sohasida mavjud muammolarni bartaraf etish va yangi imkoniyatlar yaratishda muhim rol

o'ynamoqda. Ushbu raqamli yechimlar sug'urta xizmatlarini shaxsiylashtirish, avtomatlashtirish, xavflarni oldindan aniqlash hamda moliyaviy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Natijada, bu innovatsiyalar sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini kuchaytirish va iste'molchilar ishonchini oshirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

1-jadval

An'anaviy sug'urta tizimi va insurtech texnologiyalarining taqoslama tahlili

<i>Texnologiya/Tizim</i>	<i>An'anaviy sug'urta tizimi</i>	<i>InsurTech sug'urta tizimi</i>
Ma'lumotlarni boshqarish	<i>Hujjatlar va ma'lumotlar manual (qo'lda, ya'ni avtomatik vositalarsiz) tarzda saqlanadi va ishlanadi</i>	<i>Raqamli platformalar orqali avtomatik ma'lumot saqlash va ishlash</i>
Shaxsiylashtirish	<i>Mijozlarga umumiy takliflar beriladi, shaxsiylashtirish yo'q</i>	<i>Big Data va sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan takliflar taqdim etiladi</i>
Xavflar va da'volar	<i>Xavflarni aniqlash va da'volarni tekshirish uchun vaqt talab qilinadi</i>	<i>AI va blokcheyn orqali xavflarni aniqlash va da'volarni tezda hal qilish</i>
Mobil qulayliklar	<i>Mobil imkoniyatlar cheklangan, tekshirishlar manual</i>	<i>Mobil ilova orqali polislar va to'lovlarni oson boshqarish</i>
Xavfsizlik	<i>Ma'lumotlar ko'pincha shifrlashsiz saqlanadi</i>	<i>Blockchain va smart-kontraktlar orqali yuqori xavfsizlik</i>
Raqobatdoshlik	<i>Umumiy takliflar bilan sug'urta xizmatlari</i>	<i>Qulay, shaxsiylashtirilgan va raqobatbardosh sug'urta takliflari</i>

Jadval tahlilidan ko'rinib turibdiki, an'anaviy sug'urta tizimi ko'pincha manual jarayonlarga tayangan bo'lib, bu sug'urta polislarini chiqarish va to'lovlarni qabul qilishda ko'p vaqt va ishchi resurslarni talab qiladi. Shuningdek, shaxsiylashtirish imkoniyatlari cheklangan bo'lib, mijozlarga odatda umumiy takliflar beriladi. InsurTech yordamida esa barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan va raqamlashtirilgan bo'lib, ish samaradorligini oshirish hamda mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi. Texnologiyalar orqali xavflar aniqlanadi, da'volar tezkorlik bilan ko'rib chiqiladi, hamda ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanadi. InsurTech texnologiyalari sug'urta sohasini yanada samarali va raqobatbardosh qiladi, shuningdek, mijozlar uchun shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taqdim etadi.

Shuningdek, sug'urta sohasida SupTech va RegTech texnologiyalari ham samarali qo'llanilmoqda.

SupTech (Supervisory Technology) – bu moliyaviy monitoring va nazorat organlarining avtomatlashtirilgan jarayonlarini ishlab chiqish va joriy etishga qaratilgan texnologiyalardir. Sug'urta sohasida SupTech texnologiyalari moliyaviy regulyatorlar va nazorat organlariga sug'urta bozorlaridagi xavflarni monitoring qilish va tizimlarni aniqlashda yordam beradi. Ushbu texnologiyalar sug'urta kompaniyalari va moliya bozorlarining risklari hamda ish faoliyatini nazorat qilishni avtomatlashtiradi. Shu bilan birga, nazorat organlariga tezkor va samarali qarorlar qabul qilishga ko'maklashadi.

SupTechning asosiy vazifalari:

- ❖ sug'urta bozorlaridagi xavflarni aniqlash va kuzatish;

❖ sugʻurta kompaniyalari faoliyati haqidagi maʼlumotlarni tez va aniq tahlil qilish;

❖ sugʻurta kompaniyalari va regulyatorlar uchun nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish.

RegTech (Regulatory Technology) – bu moliyaviy tashkilotlar va sugʻurta kompaniyalarining qonunchilik talablariga rioya qilish va nazoratni avtomatlashtirish uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. Sugʻurta kompaniyalari uchun RegTech texnologiyalari qonunchilik va regulyator talablariga muvofiqlikni taʼminlashda yordam beradi. Masalan, KYC (Know Your Customer) va AML (Anti-Money Laundering) talablariga rioya qilish, mijozlarni identifikatsiya qilish hamda sugʻurta polislarining qonuniyligini tekshirish RegTech texnologiyalari orqali soddalashtiriladi.

RegTechning asosiy qoʻllanilish sohalari:

❖ sugʻurta kompaniyalarining qonun talablariga muvofiqligini tekshirish va taʼminlash;

❖ mijozlarni identifikatsiya qilish, shuningdek AML va KYC talablariga rioya qilish;

❖ sugʻurta kompaniyalari uchun tezkor hisobotlar tayyorlash va monitoring qilish, jumladan, compliance reporting tizimlarini rivojlantirish.

SupTech va RegTech texnologiyalari moliya bozori va sugʻurta sohasidagi jadal oʻzgarishlarning muhim tarkibiy qismlariga aylangan. Ikkala texnologiya ham moliyaviy xizmatlar va regulyator nazoratini osonlashtirish orqali sugʻurta kompaniyalariga turli xavflarning oldini olish, qonunchilikka rioya qilish va tizimlarning ishlashini samarali boshqarishga yordam beradi.

SupTech texnologiyalari nazorat organlariga real vaqt rejimida maʼlumotlarni kuzatish, tahlil qilish va xavflarni aniqlash imkonini bersa, RegTech texnologiyalari sugʻurta kompaniyalariga qonunchilik va regulyator talablariga rioya qilishni avtomatlashtiradi. Sugʻurta jarayonlari hamda regulyatorlar bilan aloqa hozirda maʼlumotlar bilan toʻla boʻlib, ularni tezkor va samarali ishlatish imkonini beradi.

2-jadval

SupTech va RegTechning sugʻurta sohasida qoʻllanilishi

<i>Texnologiya</i>	<i>SupTech</i>	<i>RegTech</i>
Texnologiyalar	<i>AI, Big Data, Machine Learning, Digital Platforms.</i>	<i>Blockchain, AI, KYC, AML, Compliance Reporting Systems.</i>
Qoʻllanish sohasi	<i>Sugʻurta bozorlarini monitoring qilish va xavflarni aniqlash.</i>	<i>Qonunchilikka rioya qilish va regulyator standartlariga muvofiqlikni tekshirish.</i>
Xavflarni boshqarish	<i>Xavflarni aniqlash, monitoring qilish va tezkor ishlash.</i>	<i>Qonunchilik talablariga rioya qilmaslikdan kelib chiqqan xavflarni boshqarish.</i>
Ijobiy jihati	<i>Sugʻurta kompaniyalariga tezkor monitoring va nazorat, xavflarni aniqlash imkonini beradi.</i>	<i>Sugʻurta kompaniyalariga qonunchilik va tartibga solish talablariga muvofiqlikni osonlashtiradi.</i>

SupTech va RegTech texnologiyalari sugʻurta sohasidagi xavflarni boshqarish, tartibga solish va regulyator talablariga rioya etishda muhim omilga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar sugʻurta tashkilotlariga risklarni monitoring qilish, tezkor va samarali qarorlar qabul qilish, shuningdek, amaldagi qonunchilik talablariga rioya etishda samarali

yordam beradi. Yuqorida qayd etilgan texnologiyalarning joriy etilishi sugʻurta sektorining barqarorligini saqlash, tizimli boshqaruvni takomillashtirish va umumiy ish faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar.

InsurTech, SupTech va RegTech texnologiyalarining joriy etilishi sug'urta sohasida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, InsurTech yo'nalishida sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar (Big Data) va mobil platformalar asosida yaratilgan innovatsion yechimlar sug'urta xizmatlarini avtomatlashtirish, jarayonlarni tezlashtirish hamda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkonini bermoqda. Bunday texnologiyalar mijozlarga qulaylik yaratish, xizmatlarni shaxsiylashtirish va sug'urta mahsulotlarini yanada optimallashtirishda muhim omil sanaladi.

Shu bilan birga, SupTech (Supervisory Technology) va RegTech (Regulatory Technology) texnologiyalari sug'urta tizimida tartibga solish va nazorat funksiyalarini takomillashtirishda muhim rol o'ynamoqda. SupTech texnologiyalari sug'urta bozoridagi xavflarni tizimli ravishda monitoring qilish, regulyatorlar faoliyatini avtomatlashtirish va real vaqt rejimida qarorlar qabul qilish imkoniyatini yaratadi. RegTech texnologiyalari esa sug'urta kompaniyalarining amaldagi qonunchilik talablari va me'yoriy hujjatlarga mos faoliyat yuritishini ta'minlashda keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalarning qo'llanilishi sug'urta sektorining shaffofligi va ishonchliligini oshiradi, xavflarni

minimallashtirishga, tartibga solish xarajatlarini kamaytirishga hamda bozor barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologik yechimlarning keng joriy etilishi sug'urta sohasini tubdan modernizatsiya qilmoqda. InsurTech sug'urta kompaniyalariga innovatsion xizmatlar ko'rsatish, yangi bozor segmentlariga chiqish va raqobatbardoshligini oshirish imkonini bersa, SupTech va RegTech texnologiyalari davlat nazorati va tartibga solish jarayonlarini soddalashtirib, ularning operativligini ta'minlaydi.

InsurTech, SupTech va RegTech texnologiyalarining o'zaro integratsiyasi natijasida sug'urta xizmatlari yanada tezkor, xavfsiz, shaffof va hududiy jihatdan moslashtirilgan holga kelmoqda. Bu esa nafaqat sug'urta kompaniyalarining operatsion samaradorligini oshirishga, balki iste'molchilar va regulyatorlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, mazkur texnologiyalarning jadal rivojlanishi sug'urta sohasining globallashtirishiga, yangi iqtisodiy imkoniyatlarning paydo bo'lishiga va sug'urta bozorining barqaror taraqqiyotini ta'minlashga zamin yaratmoqda. Ushbu texnologiyalar sohaning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida strategik rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Abdurahmonova, N. B. Sug'urta sohasida InsurTechning roli va ahamiyati / N. B. Abdurahmonova. – Toshkent: Ozarbayjon davlat iqtisodiyot universiteti, 2022. – 172 b.*
2. *To'xtamurodov, Sh. U. Mobil sug'urta platformalari va InsurTech / Sh. U. To'xtamurodov. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2021. – 144 b.*
3. *Karimova, Z. T. Sug'urta sohasida InsurTechning inovatsiyalari / Z. T. Karimova. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2020. – 120 b.*
4. *Лебедев, В. В., Сидоров, М. И. InsurTech в развитии страховой отрасли / В. В. Лебедев, М. И. Сидоров. – Москва: РУДН, 2021. – 98 с.*
5. *Кузнецова, Е. А., Романов, В. Г. InsurTech и страховые процессы / Е. А. Кузнецова, В. Г. Романов. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт экономики, 2020. – 114 с.*
6. *Петросян, А. А. Будущее InsurTech и его влияние на страховой сектор / А. А. Петросян. – Душанбе: Хорезмский университет, 2019. – 143 с.*

7. Sussman, M. *InsurTech: Financial Technologies and their role in the insurance market* / M. Sussman. – New York: McGraw-Hill, 2020. – 230 p.

8. Schwenke, J. *InsurTech: The New Era of Insurance Services* / J. Schwenke. – London: Springer, 2021. – 214 p.

9. Parker, J., Cohen, M. *The Future of Insurance with InsurTech Integration* / J. Parker, M. Cohen. – Chicago: Wiley, 2022. – 315 p.

